

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(7)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 226 sahifa,
27-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muqobil energiya manbalarida yarimo'tkazgichlar fizikasi: quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish muammolari	10
<i>Abdullajonova Bashorat Olim qizi</i>	
Xavfsizlik tuyg'usining psixologik mazmuni	13
<i>Bahodirova Marhaboxon Tohirjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari: kompetensiyaviy yondashuv asosida	17
<i>Boybo'riyeva Saodat O'ralovna</i>	
Tasviriy san'at fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	21
<i>Ergasheva Go'zal Ruzimurod qizi</i>	
Kurash sportida innovatsion mashg'ulot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari	26
<i>Madumarov Jahongir Urinbayevich</i>	
O'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishda steam texnologiyalarining o'rni va roli	29
<i>Yo'ldoshev Mirjalol Qosim o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt vositalarining bo'lajak o'qituvchilar diagnostik kompetentligini rivojlantirishdagi imkoniyatlari	33
<i>Teshaboyev Akramjon Yuldashevich</i>	
O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikativ o'zaro ta'sir	39
<i>Turdibekova Risolat Shermatovna</i>	
6–7 yoshli bolalarni savodga tayyorlashda didaktik kartochkalar asosidagi leksik o'yinlarning ahamiyati	42
<i>Tursunova Durdona</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida zamonaviy ilmiy yondashuvlar: maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sport natijalari	46
<i>Xalmirzayev Azizillo Nabijonovich</i>	
Veb-kvest" va "Til portfeli" texnologiyalarini bir butun integrativ model asosida o'quv mashg'ulotlarida qo'llanilishi	49
<i>Yusupova Muxabbat Anatolevna</i>	
Содержание личностно-ориентированного образования и его роль в процессе самостоятельной подготовки студентов	53
<i>Рысова Галия Байбулатовна</i>	
Improving the Methodology for Teaching Lexical and Grammatical Transformations in the Translation of Literary Texts	57
<i>Asadova Zebiniso Makhmudovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	62
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boksni o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	67
<i>Rustamova Zuhro Sanjar qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion yondashuv asosida o'qish darslari samaradorligini metodik takomillashtirishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	71
<i>To'ychiyeva Zulfiyaxon Abdulxoliq qizi</i>	
Mehrli maktabda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari	76
<i>Tursunova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Kasbiy fanlar integratsiyasiga asoslangan dasturiy ta'minot vositasida filologiya yo'nalishi talabalarining axborot kompetentligini rivojlantirish metodikasi	79
<i>Yakubov Baxtiyor Baxriddin o'g'li</i>	
Ta'lim klasterlari faoliyatini avtomatlashtirish va monitoring qilish tizimini joriy etish	83
<i>M. Badalova</i>	

Нравственное воспитание студентов средствами русской классической литературы: современные педагогические подходы.....	86
Родина Ирина Витальевна	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy identikligini shakllantirishda psixologik diagnostika va rivojlantiruvchi yondashuvlar	91
Feruz Tohirova	
Tarbiya fanini o'qitish jarayonida xalq pedagogikasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	99
Islomova Mushtaribonu Akram qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	104
Nafisa Tuxtasinova	
Shaxsiy kreativ kompetentlikni rivojlantirishning metodik imkoniyatlari	108
To'xtasinov Dadaxon Farxodovich, Nafisa Tuxtasinova	
Zamonaviy ta'lim oluvchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashning yangicha yondashuvi	113
Xudayberdiev Inom Xasanovich	
Yoshlar oilalarda ekologik madaniyati rivojlanishida turar joy muhiti va gender yondashuvlarining ahamiyati	117
Yusupova Muhabbatxon Abdulajon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida O'simliklar mavzusini o'rgatish metodikasi	122
Normurotova Aziza Karim qizi, Fattoyeva O'g'illoy Ashurqulovna	
Inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda robototexnika asosidagi assistiv texnologiyalar - "Power band" va "Quvvat qo'lqop" samaradorligi.....	127
Alimardanova Sitora Ikrom qizi, To'rayev Rasul Nortoijiyevich	
Yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda sport mashg'ulotlarining innovatsion ahamiyati	133
Aminov Botir Umidovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish	138
Saydanova Dilafuz Sadirdinovna	
Ilmiy-tadqiqotchi ayollarda akademik o'zlik shakllanishi: O'zbekiston sharoitida motivatsion omillar va ijtimoiy-pedagogik aralashuv zarurati	142
Egamqulova Iroda Safar qizi	
Texnika oliygohlarida nogironligi mavjud talabalarning ilmiy kompetentligini rivojlantirish uchun "Adaptiv tadqiqot" interaktiv metodini ishlab chiqish.....	148
Gimayeva Liliya Maskurovna	
Maktab boshqaruvida raqamli monitoring va tahlil tizimlaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi...	153
Imamaliyev Ulugbek Turapbayevich	
Onlayn qimor o'yinlariga tobe bo'lgan harbiy xizmatchilar bilan psixokorreksiya ishlarini olib borish tartibi..	157
Olimov Azamat Qahramon o'g'li	
Rusiyzabon o'quvchilarning o'zbekcha bog'lanishli nutqini o'stirishda mashqlarning o'rni	163
Salisheva Zilola Ismoilovna	
Xorijiy mamlakatlar tajribasida raqamli ta'lim va raqamli savodxonlikni rivojlantirishning nazariy asoslari....	169
Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi	
Ko'p madaniyatli kompetensiyani rivojlantirish modelini amalga oshirishning tashkiliy va pedagogik mexanizmlari va kutilgan natijalari	174
Vasilyeva Elmira Raisovna	
The Specifics of the Formation of Systems Thinking in Technical Education, Methods and Means of Development.....	178
Yusupova Liliya Fanovna	
Individual yondashuv asosida ko'zi o'z o'quvchilar uchun individual rivojlanish xaritasini ishlab chiqish metodikasi.....	183
Abdullayev Oybek Alisher o'g'li	

Yaqin masofalarga yugurishda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish usullari.....	190
<i>Abduqahhorov Nuriddin Xabibulloevich</i>	
Darslik yozish mas'uliyati.....	194
<i>Ahmadova Mahbuba Shavkat qizi</i>	
Mobil ta'lim texnologiyalari vositalari yordamida darslarni tashkil etish metodikasini takomillashtirish	198
<i>Mamasoliyev Akmaljon Azizjon o'g'li</i>	
Yengil atletika qisqa masofaga yugurish turini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasi	202
<i>Omonov Shohrux Orzimurot o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning o'zbek tamaddunidagi o'rni xususida ba'zi mulohazalar	206
<i>Tasbolatova Yeliza Yesey qizi</i>	
The Relationship Between Students' Learning Motivation and Academic Procrastination.....	209
<i>Odilbekov Mansurbek Maxmudjon ugli</i>	
"Beg'uborlik ovozi" va o'zini namoyon etish makoni.....	215
<i>Q. M. Ibadullayev</i>	
Формирование лингвокультурологи-ческой компетенции иноязычных студентов в цифровой образовательной среде.....	219
<i>Наталья Николаевна Розикова</i>	
Kasbiy ta'lim o'quvchilarining o'quv-bilish kompetentligini kredit-modul ta'limi asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	223
<i>Sharipov Abror Anvar o'g'li</i>	

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИ- ЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Наталья Николаевна Розикова
 Преподаватель Бухарского государственного
 педагогического института

Аннотация: В статье раскрываются методические условия формирования лингвокультурологической компетенции иноязычных студентов в условиях цифровизации высшего образования. Обосновано, что цифровая среда не заменяет преподавателя и живое профессиональное общение, а расширяет возможности отбора аутентичных материалов, организации самостоятельной работы, обеспечения обратной связи и проектной деятельности.

Ключевые слова: профессионально ориентированная языковая компетенция, иноязычные студенты, русский язык как иностранный, цифровая образовательная среда, межкультурная коммуникация, методика преподавания.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida o'zga tilli talabalarda lingvokulturologik kompetensiyani shakllantirishning metodik shart-sharoitlari ochib beriladi. Raqamli muhit o'qituvchi hamda jonli kasbiy muloqotning o'rnini bosmasligi, balki autentik materiallarni tanlash, mustaqil ishni tashkil etish, teskari aloqani ta'minlash va loyiha faoliyatini amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy yo'naltirilgan til kompetensiyasi, o'zga tilli talabalar, rus tili chet tili sifatida, raqamli ta'lim muhiti, madaniyatlararo muloqot, o'qitish metodikasi.

Abstract: The article reveals the methodological conditions for developing linguoculturological competence among foreign students in the context of the digitalization of higher education. It is substantiated that the digital environment does not replace the teacher or live professional communication but expands the possibilities for selecting authentic materials, organizing independent work, providing feedback, and implementing project-based activities.

Key words: professionally oriented language competence, foreign students, Russian as a foreign language, digital educational environment, intercultural communication, teaching methodology.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация высшего образования изменила не только техническую сторону учебного процесса, но и саму логику языковой подготовки. Иностранный студент получает доступ к электронным библиотекам, корпусам текстов, видеолекциям, профессиональным форумам и автоматизированным словарным ресурсам. Однако расширение информационного пространства само по себе не обеспечивает сформированности профессионально ориентированной языковой компетенции. Для будущего специалиста важно не только найти текст на русском языке, но и понять его жанр, терминологическую структуру, прагматическую цель, культурный контекст и возможные способы использования в профессиональном общении. В традиционной практике обучения РКИ профессиональная направленность нередко сводится к усвоению специальной лексики и чтению текстов по профилю подготовки. Такой подход необходим, но недостаточен. Студент может знать отдельные термины, но испытывать затруднения при участии в дискуссии, подготовке презентации, интерпретации профессионального текста, ведении деловой переписки или объяснении содержания учебного материала аудитории.

Следовательно, профессионально ориентированная языковая компетенция должна рассматриваться как интегративное качество, объединяющее языковые, речевые, социокультурные, цифровые и рефлексивные умения. Актуальность темы определяется противоречием между активным внедрением цифровых технологий в образовательную практику и недостаточной методической разработанностью способов их использования именно для формирования профессионально значимой языковой

деятельности. В условиях обучения иностранных студентов особенно важно сохранить баланс между технологической мобильностью, системностью языковой подготовки и личностно ориентированным сопровождением обучающихся. Цель статьи состоит в уточнении содержания профессионально ориентированной языковой компетенции и описании методических условий ее формирования в цифровой образовательной среде.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Компетентностная парадигма образования связана с переходом от передачи суммы знаний к формированию способности действовать в изменяющихся учебных, социальных и профессиональных ситуациях. В международных документах и методической литературе подчеркивается значимость многоязычной, цифровой, социальной и культурной компетенций для обучения на протяжении всей жизни ^[1; 2]. Для методики преподавания РКИ этот подход принципиален, поскольку владение языком проявляется не в изолированном знании правил, а в способности понимать, создавать и интерпретировать высказывания в конкретной коммуникативной ситуации. Профессионально ориентированная языковая компетенция иноязычных студентов понимается нами как способность использовать русский язык для решения учебно-профессиональных задач: получать и перерабатывать профильную информацию, участвовать в устной и письменной коммуникации, объяснять содержание специальных текстов, корректно употреблять терминологию, учитывать нормы речевого поведения и критически оценивать цифровые источники. Такое понимание позволяет избежать узкой трактовки компетенции как механического владения терминологическим минимумом.

В структуре данной компетенции целесообразно выделить пять взаимосвязанных компонентов. Когнитивно-терминологический компонент включает знание базовых понятий профессиональной сферы, понимание словообразовательных моделей терминов, умение различать общеупотребительное и специальное значения языковых единиц. Операционально-коммуникативный компонент связан с чтением, аудированием, говорением и письмом в профессионально значимых жанрах. Межкультурно-прагматический компонент предполагает знание норм академического и делового общения, умение учитывать коммуникативные роли, степень официальности и культурно обусловленные ожидания собеседника. Цифровой компонент выражается в способности пользоваться электронными корпусами, словарями, образовательными платформами и справочными ресурсами без некритического копирования готовой информации. Рефлексивно-оценочный компонент обеспечивает самоанализ речевых действий, выявление ошибок и планирование индивидуальной траектории совершенствования языка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу формирования названной компетенции составляют коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный, лингводидактический и межкультурный подходы. Коммуникативно-деятельностный подход ориентирует обучение на реальные речевые действия: постановку вопроса, аргументацию, объяснение, уточнение, согласование позиции, публичное представление результата. Личностно ориентированный подход позволяет учитывать уровень владения русским языком, образовательный опыт, профессиональные интересы и темп продвижения студента. Компетентностный подход задает результат обучения через способность выполнять учебно-профессиональные действия. Лингводидактический подход обеспечивает связь языковой системы с методами ее усвоения, а межкультурный подход предупреждает формальное освоение языка без понимания культурных норм общения.

Цифровая образовательная среда в данной логике выступает не самостоятельной целью, а методическим условием. Ее эффективность определяется не количеством электронных сервисов, а тем, насколько они помогают студенту перейти от пассивного чтения и перевода к продуктивному использованию русского языка в профессиональном контексте. Поэтому при проектировании заданий важно соблюдать принцип методической целесообразности: цифровой инструмент вводится только тогда, когда он усиливает поиск, анализ, коммуникацию, совместное редактирование, самооценку или обратную связь.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате теоретико-методического анализа была уточнена система условий, необходимых для формирования профессионально ориентированной языковой компетенции иноязычных студентов. Первым условием является отбор содержания обучения на основе профессиональной значимости текста. Материал должен включать не только терминологию, но и типичные жанры профессионального

дискурса: научно-учебную статью, аннотацию, тезисы доклада, фрагмент лекции, инструкцию, деловое письмо, отзыв, презентационный текст. Такой отбор позволяет студентам видеть язык как инструмент будущей профессиональной деятельности, а не как набор разрозненных грамматических тем. Вторым условием является поэтапная организация работы. На диагностико-мотивационном этапе выявляются исходный уровень владения русским языком, степень знакомства с профессиональной лексикой, типичные трудности чтения и письма, а также опыт работы с цифровыми ресурсами. Здесь эффективны входные мини-тесты, самооценочные карты, обсуждение профессиональных целей, подбор индивидуальных словарных зон. Важно, чтобы студент осознавал практический смысл выполняемых заданий и видел связь между языковым материалом и будущей специальностью.

На содержательно-аналитическом этапе основное внимание уделяется пониманию профессионально ориентированного текста. Работа строится не по схеме «прочитать – перевести – пересказать», а через последовательность аналитических действий: определить тему и коммуникативную задачу текста, выделить ключевые термины, установить их связи, найти речевые клише, выявить авторскую позицию, сформулировать вопросы к содержанию, составить краткую аннотацию. Цифровые словари и корпуса при этом используются как средства проверки гипотезы о значении слова и его употреблении, а не как источник механического перевода. Коммуникативно-проектный этап направлен на перевод рецептивных умений в продуктивные. Студенты готовят устные сообщения, участвуют в дискуссиях, моделируют профессиональные ситуации, создают мини-проекты, совместно редактируют тексты в цифровой среде. Например, при работе с научно-учебным текстом по профилю подготовки обучающиеся могут составить глоссарий, записать краткое объяснение термина для однокурсников, подготовить презентацию проблемы, провести сравнение терминов в родном и русском языках. Такие задания формируют не только языковую точность, но и умение объяснять, аргументировать и взаимодействовать.

Рефлексивно-оценочный этап предполагает анализ достигнутого результата. Для этого используются языковое портфолио, критерии оценивания устного ответа, листы самопроверки письменной работы, взаимное рецензирование, комментарии преподавателя в электронной среде. Важно оценивать не только количество ошибок, но и качество выполнения профессионально значимого действия: понятность сообщения, точность терминологии, логичность структуры, соответствие жанру, учет адресата, корректность ссылок на источники. Третьим условием является интеграция цифровых инструментов с аудиторным взаимодействием. Электронная платформа может быть использована для размещения текстов, тестов, глоссариев, ссылок на справочные ресурсы и критериев оценивания. Однако обсуждение проблемных вопросов, интерпретация профессионального содержания, отработка аргументации и коррекция речевых ошибок требуют активного педагогического сопровождения. Иначе цифровая среда превращается в хранилище файлов и не влияет на качество речевой деятельности. Четвертым условием является межкультурная направленность обучения. Для иноязычных студентов трудность представляет не только терминология, но и нормы академического поведения: способы выражения несогласия, правила обращения к преподавателю, этика цитирования, структура научного выступления, допустимая степень эмоциональности, речевые формулы благодарности и уточнения. Поэтому профессионально ориентированные задания должны включать сопоставление коммуникативных норм родной и изучаемой культур.

Такое сопоставление снижает риск коммуникативных ошибок и формирует готовность к диалогу в поликультурной образовательной среде. Пятым условием является развитие критического отношения к цифровой информации. Современный студент часто получает готовые тексты, переводы и ответы с помощью онлайн-сервисов. Методическая задача преподавателя состоит не в полном запрете этих ресурсов, а в формировании культуры их ответственного использования. Студент должен уметь проверять источник, сопоставлять несколько вариантов перевода, редактировать машинно созданный текст, объяснять выбор термина, оформлять ссылки и отличать собственную речевую продукцию от заимствованной. Практическая реализация описанной модели возможна через систему заданий трех типов. Первый тип составляют рецептивно-аналитические задания: выделение терминов, составление плана текста, поиск определений, анализ речевых клише, установление логических связей между частями текста. Второй тип включает коммуникативно-трансформационные задания: переформулирование научного фрагмента для устного сообщения, подготовку вопросов для дискуссии, преобразование текста в таблицу, создание аннотации или резюме. Третий тип представлен продуктивно-проектными заданиями: подготовкой мини-доклада, созданием цифрового глоссария, записью учебного видеоконментария, разработкой фрагмента занятия или профессиональной инструкции.

Обсуждение результатов показывает, что формирование профессионально ориентированной языковой компетенции не может быть сведено к добавлению цифровых упражнений в традиционный курс. Требуется изменение методической логики: от накопления языкового материала к его осмыс-

ленному применению в профессиональной ситуации. Именно поэтому центральным звеном обучения становится профессионально ориентированный текст как источник терминологии, жанровых образцов, культурных норм и коммуникативных задач. Цифровые средства придают этой работе гибкость, однако результат зависит от качества отбора материала, системы заданий и обратной связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессионально ориентированная языковая компетенция иноязычных студентов в цифровую эпоху представляет собой сложное интегративное образование, включающее языковые, речевые, профессиональные, межкультурные, цифровые и рефлексивные умения. Ее формирование требует методически выстроенной системы работы, в которой цифровая среда используется не ради внешней модернизации, а для усиления содержательного анализа, коммуникации, проектной деятельности и построения индивидуальной траектории обучения.

Наиболее значимыми условиями эффективности являются профессионально обоснованный отбор текстов, поэтапная организация учебной деятельности, сочетание аудиторного общения с цифровыми инструментами, межкультурная направленность заданий и развитие критической информационной грамотности. Перспективным направлением дальнейшей разработки является создание диагностических материалов и критериев оценивания, позволяющих измерять не только владение терминологией, но и способность студента выполнять реальные профессионально-речевые действия на русском языке.

Список использованной литературы:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий: теория и практика обучения языкам. М.: ИКАР, 2009. 448 с.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.
3. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.: Русский язык, 1989. 276 с.
4. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. М.: Высшая школа, 1989. 238 с.
5. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64.
6. Воробьев В. В. Лингвокультурология: теория и методы. М.: РУДН, 2008. 336 с.
7. Маслова В. А. Лингвокультурология: учебное пособие. М.: Академия, 2001. 208 с.
8. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М.: ИКАР, 2003. 224 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(7)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.